

O‘QUVCHILARDA AXLOQIY SIFATLARNI TARBIYALASHDA OILA-MAHALLA HAMKORLIGI MASALALARI

Qaraxonova Lobarxon Musaxonovna¹, Salimova Ozoda Yusupovna²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo‘lim mudiri, (PhD) katta ilmiy xodim, ²Kattaqo‘rg‘on sh. 11-IDUM direktori,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641506>

Bugungi kunda o‘quvchi ma‘naviyatiga qarshi yo‘naltirilgan, bir qarashda arziyas bo‘lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamida globallashtirish shiddatidan kuch olib, ko‘zga ko‘rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo‘lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin. Har bir ota-ona o‘z farzandi kamolini ko‘rish uchun uni voyaga yetkazadi, albatta, bu jarayon o‘z-o‘zidan amalga oshmaydi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish instituti – mahallalarning mavqeini yuksaltirish, davlat va jamiyat qurilishi tizimidagi huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ushbu sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugunda mahalla hayoti bilan bog‘liq ko‘plab qadriyat va an‘analimiz tiklanib, zamon talablari asosida boyitilmoqda. Mahallalar imkoniyati va vakolatlarining tobora kengayib borayotgani fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarining ahillik, hamjihatlik, osoyishtalik muhitini asrab-avaylash, oilalarnimustahkamlash, yoshlar tarbiyasidagi o‘rni va ahamiyati ortayotganida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mahalla tarbiya o‘chog‘idir. Farzand oilada dunyoga kelib birinchi bor ota-onasini tanisa, ulg‘aygan sayin mahalladagi odamlarni taniy boshlaydi va yurish-turish, odob-axloq, jamiki ijobiy fazilatlarini, avvalo, mahalladan, aniqrog‘i, ota-onalari, qo‘ni-qo‘shnilari, tabarruk otaxonlari, duogo‘y onaxonlaridan o‘rganadi. Shu nuqtai nazardan tahlil etilganda, “Oila – mahalla” tizimidagi ishlarni takomillashtirish, oila va mahallaga taalluqli boy va sarmazmun milliy an‘analarni avaylab-asrash, ularni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish, oila va nikohning muqaddasligini yosh avlod ongiga chuqur singdirish yo‘li bilan oilaning mustahkamligi, barqarorligini ta‘minlash, oila a‘zolarining huquqiy savodxonligiga erishish yaxlit jamiyat barqarorligi va tinchligining muhim omillaridandir.

Ijtimoiy boshqarishning o‘ziga xos shakli bo‘lgan mahalla bir qancha madaniy-ma‘naviy tadbirlarni amalga oshirish bilan birga, oilaviy urf-odatlar, an‘analar, oila turmushidagi quvonchli lahzalar hamda oilaviy hayot bilan bog‘liq bo‘lgan ahamiyatli voqealarni targ‘ib qilishning ishonchli markazi sifatida ham namoyon bo‘lmoqda. Mahalla har bir oila, har bir shaxs bilan imkoniyat darajada ish olib borish uchun ma‘naviy salohiyatga va huquqiy imkoniyatga ega bo‘lgan maskan hisoblanadi.

Mahallada kishilarni odob-axloqqa o‘rgatish, ularga urf-odatlar, turli qadriyatlarni singdirish, ilg‘or udumlarni keng yoyish borasida ajoyib an‘analar qaror topgan. Oila kichik vatan bo‘lsa, mahalla uning mustahkam tayanchi hisoblanadi. Oilalar farovon, obod bo‘lsa, mahalla ko‘rkiga ko‘rk qo‘shadi.

Mahallalar obod bo‘lsa, yurtimiz ham shunchalik obod bo‘ladi. Ya‘ni bugungi kunning mahallasi, eng avvalo, sog‘lom ijtimoiy muhit maskanidir. Bu yerda kuchli ta‘sirga ega bo‘lgan jamoatchilik fikri mahalla ahlining xulq-atvori, o‘zaro munosabatlarini adolat va ma‘naviy

mezonlar asosida tartibga solib turadi. Shu ma'noda mahallani demokratiya darsxonasi, deb atash ham mumkin.

Mahallada keng jamoatchilik o'rtasida mafkuraviy ishlarni samarali yo'lga qo'yish uchun katta imkoniyatlar mavjud, ayniqsa, milliy qadriyatlar, mehr-oqibat, el-yurt sha'ni uchun kurash kabi fazilatlarini kamol toptirishda mahallaning o'rni beqiyos.

Bolalarni tarbiyalash ota-onalarning muqaddas burchidir. Axloqan pok, ma'naviy dunyosi boy oila deganda, biz katta va kichiklarning o'zaro hurmati, bir-birlariga yordami, bir-birlariga izzat va hurmati tushuniladi. Demak, maktab mukammal tashkilot sifatida barcha tarbiyaviy ishlarni maqsadga muvofiq tashkil etishi lozim. O'z o'qituvchilar jamoasini uyushtira olgan, jamoatchilikni bolalar tarbiyasiga yo'naltira olgan, ularning ota-onalarini yaxshi bilgan maktab ma'muriyatigina tarbiyaviy yutuqlarni qo'lga kirita oladi. Bunday maktablar esa o'z atrofidagi zavod, fabrika, jamoa va davlat xo'jaliklari, otaliqqa olgan korxonalar bilan aloqani mustahkamlab, o'quvchilarning maktabdan tashqari bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etmoqdalar, qarovsiz, tarbiyasi og'ir bolalarni o'z nazoratlariga olmoqdalar. Bunday xayrli ishlarda ko'plab ota-onalar maktab bilan yaqindan aloqada bo'lib o'quvchilar tarbiyasi yuzasidan o'qituvchilar jamoasi bilan bamaslahat ish olib borishmoqda.

Respublika Jamoat kengashi a'zolari hududiy kengashlarga, o'z navbatida hududiy kengashlar tuman (shahar) kengashlariga va ular umumta'lim maktablari huzuridagi Jamoat kengashlariga amaliy yordam ko'rsatishi ishlarini kuchaytirish;

- oilalar, mahallalar va ta'lim muassasalarida sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirish, o'quvchi-yoshlar va ota-onalar o'rtasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoat tashkilotlarining mutaxassislari ishtirokida reja asosida uchrashuvlar, suhbatlar tashkil etish;

- huquqbuzarlikka moyilligi bor, tarbiyasi og'ir, ta'lim muassasasi va ichki ishlar idoralari profilaktika ro'yxatiga olingan, diniy ekstremistik oqimga mansub oilalar farzandlariga tajribali pedagoglar, mahalla faollari, profilaktika inspektorlarini biriktirish va mas'ullarning hisobotlarini doimiy eshitib borish, o'quvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ta'lim-tarbiyasi va hulq-atvorini alohida nazoratga olish;

- ta'lim muassasalaridagi davomatni ta'minlash va yaxshilash bo'yicha jamoatchilik nazoratini kuchaytirish;

- voyaga yetmaganlarning nazoratsizligining oldini olish, dars jarayonida o'qishga bormasdan bemaqsad yurgan va tungi vaqtlarda «Internet-kafe» va «Kompyuter klub»larida vaqt o'tkazayotgan voyaga yetmaganlarni aniqlash, ularni o'qishga qaytarishga qaratilgan «O'quvchi», «Davomat» kabi reydlarni tizimli ravishda o'tkazish, uning natijasi asosida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish;

- o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda ta'lim muassasalari va mahallalarda fan, sport va qiziqishlar bo'yicha to'garaklar faoliyatini kuchaytirish va doimiy monitoring yuritish;

- o'quvchilarning oyda kamida bitta badiiy kitob o'qishi, sinf va guruh rahbarlari va ota-onalar kuzatuvida madaniyat maskanlariga (teatr, muzey, istirohat bog'lari, tarixiy qadamjolar, tabiatning betakror go'shalariga) borishlarini mahallalar va otaonlar o'rtasida keng targ'ib qilishdan iborat. «Ota-onalar universiteti».

Ota-onalar universiteti yosh avlod ta'limtarbiyasini zamonaviy talablar darajasida tashkil etish bo'yicha ota-onalar bilan hamkorlikni yanada takomillashtirish, ular o'rtasida pedagogik

bilimlarni keng targ‘iblashni ta’minlash maqsadida tashkil etilgan. **Ota-onalar universitetining maqsad va vazifalari:**

- respublikamiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmuni bilan ota-onalarni o‘z vaqtida xabardor etib borish;
- o‘quvchilarni umumiy o‘rta ta’limdan keyingi ta’lim turiga izchil o‘tishlarini ta’minlash, ularni kasb-hunarga yunaltirish masalasini hamkorlikda hal etish;
- yosh oilalar bilan ishlash, ularga farzand va uning tarbiyasi haqida pedagogik, tibbiy, psixologik tushuncha va maslahatlar berish bo‘yicha o‘quvlar o‘tkazish;
- farzandini barkamol etib tarbiyalashda ota-onalarning huquqiy, tibbiy, pedagogik, psixologik savodxonligini ta’minlash.

Ta’lim-tarbiyaning mana shunday tashkiliy-metodik tamoyillaridan biri bu – pedagogik hamkorlikdir. Ya’ni oila, maktab va mahalla, jamoatchilik tashkilotlari hamkorligida yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning dolzarb milliy parametrlari o‘z ichiga halqimizning uzoq asrlar davomida shakllanib kelayotgan qadriyatlarini chuqur singdirish, vatanning sha’ni va obro’sini ko‘zlab, yuksak marralar sari intiluvchi munosib farzand bo‘lishi uchun hamkorlik dasturlari asosida ish olib borish muhim.

Yuqoridagi usullarning faol qo‘llanishi, ota-onalar bilan o‘tkazilgan tarbiyaviy suhbatlar huquq va majburiyatlar haqidagi bilimlar, ularni zamonaviy yoshlar tarbiyasi muammolariga jalb etish, milliy tarbiyani mahalla, mahalla oqsoqollari kengashlari faoliyati yo‘nalishiga aylantirish va ota-onalarning tarbiyachilar sifatidagi faolliklarining oshishiga olib keldi. Buning natijasida o‘quvchilarimizning axloqiy tarbiyasida hech qanday yot g‘oyalarga o‘rin qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. O‘zbekiston Respublikasi vazirlar maxkamasi huzurida O‘zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida. 2017 yil 1 dekabr // PQ-3420-son. [Elektron resurs] <https://lex.uz>.
2. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining Qarori. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida. 2017 yil 28 iyul // Xalq so‘zi, 2017 yil 29 iyul. PQ-3160-son. [Elektron resurs] <https://lex.uz/docs/4071203>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr.
4. Axmedova, M. (2017). Pedagogik konfliktologiya. O‘quv qo‘llanma, 2016.
5. Narmetova, Yu. (2020). Oila xotirjamligi-bolalardagi psixosomatikaning oldini olish omili sifatida. Bola va zamon.